

Вступительное слово выпускающего редактора¹

Уважаемые читатели!

Нормальный путь развития любой науки эта постоянная критика и пересмотр своих же собственных базовых положений. Отсутствие такой критики в советский период послужило одной из причин того, что марксистская политическая экономия оказалась не готовой к теоретической экспансии маржинализма и временно отступила, перестав быть «мейнстримом» отечественной экономической науки.

Настоящий номер журнала возвращает нас к истокам экономической теории и эти истоки потрясает. Первой идет статья Миропольского Д.Ю., в которой он, опираясь на положения экономико-философской школы И.К. Смирнова, бросает вызов знаменитой школе Н.А. Цаголова по целому ряду фундаментальных теоретических вопросов. Втягиваясь в полемику со школой Н.А. Цаголова, автор невольно начинает пересмотр некоторых положений марксистской политической экономии в целом. Д.Ю. Миропольский развивает идею политической экономии биполярного мира и предлагает концепцию диалектики товара и номенклатуры, капитала и плана. Те же радикальные идеи звучат в обзоре выступлений на секции конференции «Суверенная Россия во взбунтовавшейся реальности: экономика, технология, культура»: И.Р. Бугаян заявляет о возрождении теории и практики планирования, а М.М. Гузев правомерно ставит вопрос о теории и практике автократии.

Однако все эти мысли покажутся вам, уважаемые читатели, традиционными академическими рассуждениями, когда вы дойдёте до статей В.И. Кошкина, Е.М. Мартишина и В.Н. Чекмарёва, вынесенных в специальный раздел «Дискуссионная трибуна». Вас ждёт настоящий «взрыв мозга», настолько радикальны и необычны представленные там теории. В.И. Кошкин предлагает новую социальную модель земной цивилизации. Автор называет её «энергомический солидаризм». Отсюда, старую политическую экономию, основанную на теории стоимости следует заменить на новую – энергомическую солидарную. Е.М. Мартишин формулирует принципы эволюционной методологии, на базе которых можно трансформировать естественнонаучные теории во всеобщие мировоззренческие и эпистемологические модели, и осуществить системный синтез мейнстрима, политической экономии, институционализма и других направлений. В.Н. Чекмарёв философски исследует пространство и на этой основе излагает своё понимание пространственно-социального статуса экономического исследования фрактальности искривлённого экономического времени в ограничении будущего пространства-времени. Возможно не все идеи, развиваемые в указанных статьях, выдержат проверку временем. Но те, которые эту проверку пройдут, перевернут политическую экономию.

¹ *Миропольский Дмитрий Юрьевич*, доктор экономических наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, заведующий кафедрой общей экономической теории и истории экономической мысли, Санкт-Петербург (miropolskiy1959@mail.ru).

**Цитирование:* Миропольский Д.Ю. (2023). Вступительное слово выпускающего редактора // Вопросы политической экономии. № 1 (33). С. 19-20.

DOI: 10.5281/zenodo.7850961 <https://zenodo.org/record/7850961>

Остальные материалы номера носят более умеренный характер и в большей степени направлены на развитие существующей политической экономии. Статья С.Е. Ячина и С.С. Фецова ставит весьма актуальную и интересную проблему интерпретации и учёта труда по формированию качеств человека. В.Н. Минат политэкономически глубоко вскрывает противоречия современной системы здравоохранения в США. И.М. Теняков предлагает рассматривать экономический рост с позиции справедливости и даёт оценку роста в России и Казахстане с точки зрения этого критерия. О.Ю. Болдырев показывает противоречия существующих теорий, дающих междисциплинарные трактовки экономики и права и развивает политэкономический анализ права. С.А. Долматова выдвигает идею политической экономии устойчивого развития.

В целом мы полагаем, что данный номер журнала выполнил свою задачу и продемонстрировал богатую палитру направлений развития методологии политической экономической мысли.

Миропольский Дмитрий Юрьевич,
доктор экономических наук, профессор